

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI

Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 2-toifali matematika fani o'qituvchisi Raximbayeva Nilufar Hamid qizi

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim tizimida matematika fanini o'qitishda qo'llaniladigan integrativ yondashuvlar haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, ta'lim, integratsion ta'lim, ta'lim metodi, fanlararo aloqadorlik.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ishlab chiqarish sohalarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi ta'lim tizimi xodimlaridan ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, bunda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etib, har bir tizim xodimi, ayniqsa o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi. Matematikaning tabiatshunoslik fani taraqqiyotiga qo'shgan hissasining dastlabki bosqichlaridan biri dunyoning (olamning) geliotsentrik modelini tan olinishidir. Hozirgi vaqtda Yerning quyosh atrofida aylanishiga hech kimda shubha yo'q. Ammo Kopernik zamonida (XVI asr) faqat geotsentrik modelgina tan olingan edi. Bunday xulosaga osmon jismlarining fazodagi vaziyatini kuzatish natijasida kelingan edi. Osmon jismlarini harakatini o'rganib, Kopernik olamning geliotsentrik modeli gipotezasini ilgari surdi. Bunda u "ajoyib matematik soddalanish" tamoyiliga asoslandi. Keyinchalik uning gipotezasi planetalar harakat tenglamalarini sodda ko'rinishda yozilishi bilan tasdiqlandi.

Shunday qilib, inson sezgi organlariga ta'sir ko'rsatmaydigan, ammo inson tafakkuri tufayli ob'yektiv reallikni tavsif qila oladigan geliotsentrik model g'alaba qozondi. XVII asrlardan boshlab, tabiiy fanlarda matematikaning o'rni beqiyos bo'lishiga Dekart va Galileyning xizmatlarini alohida ta'kidlash joiz. Ular fan o'rganishi kerak bo'lgan tushunchalarni qayta ko'rib chiqib, ilmiy faoliyatining fan metodologiyasini maqsad va vazifa masalalarini aniqladilar. Yangi maqsad va yangi metodologiyaning tabiatshunoslikka ulkan kuch berish bilan bir qatorda, uning matematika bilan kuchli ittifoqini ham ko'rsatdi.

Galiley va Nyuton klassik fizikani Yevklidning "Boshlang'ichlari"ga qiyoslab yaratdilar. Ular tizimlilikni va perarxiyani saqladilar. XVII asrdan boshlab, bilimning ilmiyliligi (aniqligi, haqiqiyli)ni uning matematikalashganligini darajasiga qarab belgilay boshladilar. "Tabiat kitobi matematika tilida yozilgan"- degan edi Galiley. Matematik tahlil, tabiiy jarayonlarning sodir bo'lish ehtimoli xarakteri bilan bog'liq tahlilning statistik usulini rivojlanishi, matematika metodlarini tabiatshunoslikning boshqa sohalariga kirishga imkon yaratdi.

Kant shunday yozgan edi: "Tabiat haqidagi har qanday xususiy ta'limotda, aslini olganda unda qancha matematika bo'lsa, shuncha fanni topish mumkin".

Matematikaning asosiy afzalligi shundaki, u tabiatshunoslikning tili tarzida ham tabiiy jarayonlarni modellari manbai bo'lib ham xizmat qila oladi.

Matematika tufayli tabiiy fanlar zamonaviy bo'lib qolmoqda. Bunday bo'lishiga bizning vatandoshlarimiz va Rossiya olimlarining xizmatlari juda katta ekanligini ta'kidlash zarur. Shunday olimlar jumlasiga T.Sarimsoqov, S.Sirojiddinov, V.Qobulov, V.Romanovskiy, A.Kolmogorov, I.Petrovskiy kiradi. Ularning mehnatlari tufayli matematika eng yuqori darajasiga ko'tarildi va juda ko'p tabiiy-ilmiy yo'nalishlar va ixtirolar tug'ilishiga imkon yaratdi. Keyinchalik esa ular sanoat sohasiga aylandi.

Tabiiy-ilmiy nazariyaning asosan mantiqan izchil tuzilishli matematik tavsif tashkil etadi. Ba'zi hollarda bevosita eksperimentga murojaat qilmay ham, to'g'ri xulosa chiqarish imkonini beradigan mantiqiy isbotlashga xos misolni keltiraylik. Bu barcha jismlar yuqoridan bir xil, tezlanish bilan tushadi, degan fikrni isbotlashga tegishli.

Aristotelning fikricha, jismlarning og'iri yengiliga qaraganda tezroq tushadi. Bunga qarshi Galiley quyidagicha mulohaza yuritadi. Ikkita og'ir va yengil jismlarni bir-biriga bog'laylik. Mazkur bog'langan jismlarni tashlab yuboraylik. Og'ir jism yengiliga qaraganda tezroq tushadi, u yengilini tezlatishga intiladi. Yengili esa o'z navbatida og'irini tormozlaydi, shuning uchun bog'langan yuk qandaydir oraliq tezlik bilan harakatlanadi. Ammo u har bir alohida qismidan og'irroq va shuning uchun u oraliq tezlik bilan emas, balki uning og'irroq qismining tezligidan katta tezlik bilan harakatlanishi kerak edi. Qarama-qarshilik yuzaga keldi, demak boshlang'ich faraz noto'g'ri ekan. Garmoniyani qabul qilish yoki sezish matematik qonuniyatlar orqali ifodalanadi. Shunday ekan, demak, barcha tabiiy fanlar kaliti matematika ekanligiga ishonch hosil qilish kerak.

Amaliyotda matematika o'qituvchilari fanlararo xronologik bog'lanishning ilgari, hozir, kelgusi kabi uch turidan bevosita foydalanadilar. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib:

- ta'limning modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi;

- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limda uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanishida muhim omil vazifasini bajaradi;

- fanlararo aloqani ta'minlashga qaratilgan masalalarni aynan dastur, dasrlik hamda o'quv qo'llanmalar mazmuniga singdirish pedagog olimlar va tadqiqotchilar zimmasidagi muhim vazifalardandir;

- ta'lim texnologiyalariga asoslangan fanlararo aloqa modellarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir.

Davlat ta'lim standartlarida o'quv fanlari orasidagi aloqadorlik, matematika fanining boshqa o'quv fanlarini o'rganishga ta'siri qayd etilib, "Matematika o'qitishda o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi fanlarni o'rganishga ijobiy ta'sir" ko'rsatishi uqtirilgan.

Maktabda matematika va ona tili darslari o'rtasidagi predmetlararo aloqani o'rnatish uchun potensial imkoniyatlar mavjud. Jumladan matematika darslarida

o'quvchilarning til madaniyatini oshirishga doir ishlar amalga oshirilishi, ona tili darslarida matematik mavzulardagi mashqlarga o'rin berilishi fanlararo uzviylikni ta'minlashda katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, matematika darslarida "Agar ...bo'lsa, u holda..." shaklidagi jummalarni quyi sinflardayoq qo'llay boshlanadi va uni mantiqiy hosil bo'lishlik simvoli bilan belgilab ko'rsatiladi. Ona tili darslarida ham qo'shma gap mavzusida gapning ko'rinishi yuqoridagi shaklda bo'lishi uqtirib o'tiladi. Shu mavzuni o'qitishda "Agar uchburchakda tomonlaridan birining kvadrati uning qolgan ikki tomoni kvadratlarining yig'indisiga teng bo'lsa, u holda uchubrchak to'g'ri burchakli bo'ladi" yoki "Agar burchaklar vertikal bo'lsa, u holda ular teng bo'ladi" shaklidagi matematik jummalarni tahlil qilish mumkin.

Matematika o'qitishda ona tili tushunchalaridan foydalanish: kelishik qo'shimchalarini chiziqli tenglamalar bilan bog'lash mumkin.

Ma'lumki, matematikadagi chiziqli tenglamalar haqidagi bilimlar 6 xil ko'rinishda bo'lib, ular tegishli amallarni bajarish orqali yechiladi. Bunda chiziqli tenglamalarni tushum, jo'nalish va chiqish kelishigi qo'shimchalari bilan bog'lab tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Ona tili o'quv fanining morfologiya bo'limida bog'lovchi haqida ma'lumot beriladi: "Gapning uyushiq bo'laklari va qo'shma gapdagi sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladigan yordamchi so'zlar bog'lovchi deyiladi". Bog'lovchilar vazifasiga ko'ra teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilarga bo'linadi. Teng bog'lovchilardan matematika bilimlar birikuvi hosil bo'ladi. "Matematik mantiq elementlari" mavzusida mulohaza yuritiladi va mantiqiy amallar o'rganiladi. Ma'lumki, "Chin yoki yolg'on haqida fikr yuritish mumkin bo'lgan har qanday darak gap mulohaza deyiladi". Mulohazalar ustida bajariladigan mantiqiy amallar maxsus belgilar yordamida ifodalanadi. Masalan, \vee – dizyuktsiya amali "yoki" bog'lovchisini, \wedge - konyunktsiya amali "va" bog'lovchisini bildiradi.

Qadim zamonlardayoq keng tafakkurli kishilarni matematikaga katta ahamiyat berganligi ma'lum. Birinchi Akademiya - Platon akademiyasining shiori "Matematikani bilmaydiganlar bu yerga kirmaydilar"- deb yozilishining o'ziyoq fan rivojlanishining

boshidan matematikaga qanday ahamiyat berilganligidan dalolat beradi. Shunday qilib tabiiy fanlar, fizika va ona tili fanlarining matematika bilan o'zaro aloqadorligi orqali matematikani o'rganish, bilish, tabiat hodisalarini tushintirishlar ularni qo'llash imkoniyatini vujudga keltiradi. Tabiat garmoniyasiga matematika nuqtai-nazaridan qarash uchun chuqur tafakkur egasi bo'lish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bikbayeva N.U va boshq. Matematika o'qitish metodikasi: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma— T.: O'qituvchi, 2016.
2. N.N. Alimov, J.R. Turmatov, «Pedagogik texnologiyalar», o'quv-uslubiy qo'llanma. 2017.
3. R. Ishmuxamedov; A. Abduqodirov; A. Pardayev. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.: "O'zbekiston" 2018.